

PATHS FOR DEVELOPING PRIVATIZATION AND REDUCING STATE INVOLVEMENT IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Nuraliev Rustam Turgunovich

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Head of Department at the Center for Research of Problems in Privatization and State Assets Management under the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan, nuraliev2306@mail.ru (ORCID ID 0000-0002-0824-7695)

Usmanov Behruz Shovkat ugli

1st-year Master's student in Digital Business/Economics at Plekhanov Russian University of Economics, Tashkent Branch. Junior Researcher at the Center for Research of Problems in Privatization and State Assets Management under the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan
taxn_1993@mail.ru (ORCID ID 0009-0007-3779-5635)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067476>

ARTICLE INFO

Received: 01st September 2025

Accepted: 04th September 2025

Online: 05th September 2025

KEYWORDS

Denationalization,
privatization, public-private
partnership, rating,
management of state assets..

ABSTRACT

The article examines the pathways for developing privatization and reducing state participation in the economy of Uzbekistan, formulated as part of implementing the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan № PD-162 dated April 19, 2024, "On Additional Measures to Reduce State Participation in the Economy". The proposed approaches for developing privatization and reducing state involvement in Uzbekistan's economy contribute to the formation of a competitive market environment, increasing the efficiency of asset utilization, attracting private investment, and stimulating entrepreneurial initiative. Moreover, these measures are aimed at reducing the burden on the state budget, improving enterprise management, and enhancing their transparency, which, in turn, creates conditions for sustainable economic growth and Uzbekistan's integration into global economic processes.

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Нуралиев Рустам Тургунович

к.э.н., с.н.с., заведующий отделом Центра исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан nuraliev2306@mail.ru (ORCID ID 0000-0002-0824-7695)

Усманов Бехруз Шовкат угли

1-курс (магистрант), цифровой бизнес/экономика РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Ташкентский филиал. Младший научный сотрудник Центра исследований
проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве
по управлению государственными активами Республики Узбекистан
taxn_1993@mail.ru (ORCID ID 0009-0007-3779-5635)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067476>

ARTICLE INFO

Received: 01st September 2025
Accepted: 04th September 2025
Online: 05th September 2025

KEYWORDS

*Разгосударствление,
приватизация,
государственно-частное
партнёрство (ГЧП), рейтинг,
управление
государственными
активами.*

ABSTRACT

В статье рассматриваются пути развития приватизации и сокращения участия государства в экономике Узбекистана, разработанный в рамках реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 19.04.2024 г. № ПП-162 «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике» направленного на сокращение участия государства в экономике. Предложенные пути сокращения участия государства в экономике Узбекистана способствуют формированию конкурентной рыночной среды, повышению эффективности использования активов, привлечению частных инвестиций, а также стимулированию предпринимательской инициативы. Кроме того, данные меры направлены на снижение нагрузки на государственный бюджет, улучшение управления предприятиями и повышение их прозрачности, что, в свою очередь, создает условия для устойчивого экономического роста и интеграции Узбекистана в глобальные экономические процессы.

В условиях стремительно развивающейся глобальной экономики особую актуальность приобретает вопрос эффективности функционирования государственного сектора и его соотношения с частной инициативой. Узбекистан, находящийся на этапе глубокой экономической трансформации, последовательно реализует политику по снижению участия государства в хозяйственной деятельности, создавая условия для роста частного сектора и привлечения инвестиций. На фоне этих изменений повышается потребность в формировании действенных инструментов управления, способных не только фиксировать достигнутые результаты, но и служить стимулом к дальнейшему совершенствованию институциональной среды.

Одним из таких инструментов является разработка годовых программ по приватизации, передаче активов в аренду, внедрению проектов государственно-частного партнёрства и ликвидации неэффективных организаций. Эти меры, будучи взаимодополняющими, обеспечивают комплексный подход к сокращению государственного участия в экономике.

Следует подчеркнуть, что эффективность реформ в значительной степени определяется не только нормативной базой, но и механизмами мониторинга и обратной связи, позволяющими оперативно выявлять пробелы и корректировать стратегию на всех уровнях государственного управления. В связи с этим разработка системы рейтингования, основанной на единой методике, приобретает особую значимость.

Таблица 1. Основные направления сокращения участия государства в экономике

№	Механизм	Содержание	Нормативная база
1.	Приватизация	Продажа акций, непрофильной недвижимости и земель, IPO/SPO	ПП-162, Приложения 1-3
2.	Аренда	Передача в аренду неиспользуемых активов (здания, земля)	ПП-162, ПКМ-268 [1]
3.	Государственно-частное партнёрство (ГЧП)	Реализация проектов совместно с частными инвесторами	ПП-308, Закон о ГЧП [2]
4.	Ликвидация и реорганизация	Заккрытие или слияние неэффективных предприятий	ПП-162, проект ПКМ
5.	Выход частных игроков на рынок	Стимулирование конкуренции, допуск частных предприятий в традиционно государственные сферы	Отдельные программы

Как видно из данной таблицы, представлены ключевые инструменты, применяемые в Узбекистане для сокращения доли государства в экономике. Наиболее приоритетным направлением остаётся **приватизация**, охватывающая как продажу акций, так и реализацию государственной недвижимости и земли через прозрачные рыночные механизмы [3]. Этот инструмент имеет широкую нормативную базу и служит основой для перераспределения ресурсов в пользу частного сектора. Следующее это **Аренда активов** рассматривается как временная мера, применимая к тем объектам, которые не могут быть немедленно реализованы. Однако, с точки зрения долгосрочного экономического эффекта, приоритет всё же отдаётся продаже, а не аренде, поскольку последняя не устраняет участие государства в управлении собственностью [4]. Также **ГЧП** выступает как форма институционального партнёрства, особенно актуальная для реализации инфраструктурных проектов, требующих значительных инвестиций. В отличие от приватизации, ГЧП не подразумевает отчуждение имущества, а обеспечивает совместное управление с частным сектором. Кроме этого, **Ликвидация и реорганизация** применяются к убыточным или дублирующим организациям и

направлены на оздоровление государственного сектора, освобождение ресурсов и повышение его эффективности. Что касается **выхода на рынок частных игроков**, то этот механизм имеет стратегическое значение, так как требует отдельной нормативной и аналитической проработки. Таким образом, анализ показывает, что реализуемая в Узбекистане модель сокращения участия государства сбалансирована и основана на комплексном использовании как рыночных механизмов, так и институциональных форм партнёрства [5].

Вместе с этим, в соответствии с Законом Республики Узбекистан, от 14.02.2024 г. № ЗРУ-907 «О приватизации государственного имущества» [6] инструментами сокращения доли государства в экономике являются следующие ключевые направления:

1. **Приватизация активов** (передача в собственность частных лиц)
2. **Аренда неэффективных активов** (недвижимость, земля)
3. **Государственно-частное партнёрство** (реализация инфраструктурных проектов)
4. **Ликвидация и реорганизация** госпредприятий
5. **Выход на рынок частных игроков**

Необходимо отметить, что на сегодняшний день этапами реализации политики разгосударствления и приватизации является следующее:

- разработка предложений по отраслевому разгосударствлению;
- инвентаризация и формирование списков активов;
- реализация планов приватизации;
- реализация проектов ГЧП;
- реализация ликвидации и реорганизации;
- передача активов в аренду.

Каждый этап закреплён за конкретными государственными структурами, что позволяет чётко разграничить зоны ответственности и наладить управляемость процесса. Первый этап – разработка отраслевых предложений является стратегическим и задаёт направление реформ в каждой отдельной сфере. На этом этапе важна согласованность между Агентством по управлению государственными активами и профильными министерствами. Второй этап – инвентаризация и формирование списков активов – играет критическую роль, так как без полного и актуального учёта невозможно выработать эффективные меры по управлению имуществом. Дальнейшие этапы – приватизация, ГЧП, ликвидация и аренда – являются практическими инструментами реализации намеченных реформ. Каждый из них требует как нормативного регулирования, так и организационно-технической подготовки. Важно отметить, что модель построена на принципах поэтапности, последовательности и многоуровневого участия – от отраслевых министерств до центральных органов. Такой подход позволяет не только отслеживать прогресс, но и гибко реагировать на возникающие барьеры и риски в процессе разгосударствления и приватизации.

Заключение

В условиях углубления рыночных преобразований и ориентации на устойчивое экономическое развитие особую роль играет повышение эффективности государственного управления активами и создание благоприятных условий для активного участия частного сектора в экономике. Предлагаемые меры представляют собой важный шаг в направлении системного анализа процессов разгосударствления и приватизации, ориентированного на достижение прозрачности, подотчётности и результативности.

References:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07.05.2024 г. № 268 «О мерах по эффективной организации процессов сокращения государственного участия в экономике и реализации программы приватизации» <https://lex.uz/ru/docs/6924501>
2. Закон Республики Узбекистан, от 10.05.2019 г. № ЗРУ-537 «О государственно-частном партнёрстве» <https://lex.uz/docs/4329272>
3. Boytsun Governance Architects LLC, Avesta Investment Group LLC. Проект методологии оценки (24.12.2024).
4. OECD (2019). "State-Owned Enterprises and the Principles of Corporate Governance".
5. World Bank (2020). "Privatization in Emerging Economies: Lessons from Global Practice".
6. Закон Республики Узбекистан, от 14.02.2024 г. № ЗРУ-907 «О приватизации государственного имущества» <https://lex.uz/ru/docs/6800650>